

Жиленко І.В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДО ІСТОРІЇ ПЕЧЕРСЬКОЇ АГІОГРАФІЇ XVI–XVIII ст.: ПІЗНІ РЕДАКЦІЇ ТЕКСТІВ ФЕОДОСІЄВОГО ЦИКЛУ

Повернення українцям сприйняття своєї історії, своєї літератури як безперервного культурного процесу нації є на сьогодні особливо ваговою працею для історика. Одним із кроків у цьому напрямі є робота над антологією агіографічної літератури, присвяченої преподобним Печерським. Цим до широкого наукового обігу буде введено комплекс текстів, про які більшість дослідників до сьогодні мали нагоду ознайомитися переважно в описах дослідників чи в доволі рідкісних старих виданнях. У цьому році плануємо закінчити перший том видання, присвячений прп. Феодосію Печерському.

У даній статті наведено тільки невеликі нариси про окремі пам'ятки, які є особливо цікавими чи є маловідомими. Зокрема вже кілька років наша особлива увага спрямована на вивчення скорочених редакцій житій преподобних Печерських – як проложних, так і іншого походження. Ці твори на сьогодні є найменш дослідженим пластом печерської агіографічної літератури. Нерідко такі твори містять цікаві оригінальні повідомлення, та навіть якщо ні – вони є дуже важливими для висвітлення літературного процесу в Києві доби середньовіччя.

“Михайлівське” коротке Житіє прп. Феодосія Печерського

Для початку відзначимо ніколи не описуване в науковій літературі, наскільки нам відомо, Житіє прп. Феодосія Печерського, яке знаходиться в Пролозі XV ст., що належав бібліотеці Михайлівського Золотоверхого монастиря. Воно не відноситься до певної проложної редакції з-поміж описаних у літературі і, вірогідно, скорочення було зроблене незалежно від них.

Походження Житія навряд чи київське. На це вказує прозвання прп. Феодосія “курянином”, без згадки про місце його народження – Василів, у Києві ж, натомість, частіше “забували” саме про Курськ. Крім того, у деяких словах видно характерне “цокання”, що дозволяє припустити північне походження тексту.

Скорочення наразі скомпоноване дуже добре, чітко і з явним розумінням кінцевої мети. Виклад починається з короткої передмови, написаної на основі поширеного тексту прп. Нестора. Далі наведені достатньо повно виписані з поширеного Житія оповіді, що представляють прижиттєві чудеса прп. Феодосія:

1. Про принесення преподобному янголом гривні золота.
2. Про чудесне наповнення бочки медом.
3. Про чудесне помноження борошна.
4. Про провидіння прп. Феодосія щодо Євангелія.

І нарешті, коротке закінчення з повідомленням про преставлення святого 3 травня.

Що стосується поширеного тексту Житія, на основі якого було створено проложну редакцію, то в результаті порівняння особливостей тексту з іншими редакціями, можна сказати, що цей текст явно відрізнявся від Успенського збірника, і мав багато особливостей, притаманних і Касіянівським редакціям, і навіть редакції Йосифа Тризни (див. діаграму).

Зважаючи на це і на датування Прологу, де міститься твір, можемо припустити, що джерелом для його написання була якась із редакцій, які передували Касіянівським, можливо, відома нам як Іоаннівська.

Незважаючи на непечерське походження пам'ятки, автор виявляє добре знайомство з печерською літературою, оскільки задумався над складом першої печерної братії, відзначивши, що первісними мешканцями печери були преп. Антоній, Никон та Єфрем. Наразі, ні в літописному, ні в первісному житійному тексті не наголошується на тому, хто жив з прп. Антонієм до приходу прп. Феодосія, і тільки далі оповідається про постриг святого прп. Никоном. Однак пізніші автори вже часто задумувалися над первісним складом печерної общини, хоча й до сьогодні ми не можемо перелічити насельників печери до приходу прп. Феодосія¹. Так у Житіях із короткої редакції Прологу говориться, що прп. Феодосій прийшов у печеру до прпп. Антонія і Никона. У цікавій пам'ятці історіографічної традиції Лаври XVIII ст. “Записки, касающиеся до Киево-Печерской лавры”, що зберігся в єдиній авторській рукописній копії 1772–773 рр., яка 1863 р. належала бібліотеці Дальніх печер Києво-Печерської лаври, а нині зберігається в Інституті рукопису НБУ ім. В.І. Вернадського² читаємо: “Четыре годы только пребыл Антоний преподобный с иеромонахом Никоном, как пришел к ним и Феодосий лета от С.М. 6540 от Рождества Х. 1032, котрого иеромонах Никон с дозволения Антония в том же году, видах орошие в нем добродетельной жизни успехи, постриг в монахи”.

Версія ж, викладена в Михайлівському Житті є достатньо оригінальною. Яким чином до списку потрапив прп. Єфрем, однозначно пострижений після прп. Феодосія – незрозуміло. Можна припустити, що автор Життя переплутав Єфрема з Мойсеєм Угрином.

З деякою долею вірогідності можна припустити, що Житіє було створене лаврським пострижеником, який підвизався на території пізньої Московії. Для XIV–XV ст., а до цього часу маємо всі підстави віднести створення Житія, нам відомо декілька монастирів, заснованих Печерськими пострижениками на північному сході. Це, зокрема:

а) заснований св. Стефаном Махрищенським († 14 липня 1406 р.) Махрищенський монастир 32 кілометри від Троїце-Сергієвої лаври (збудований бл. 1358 р.)³;

б) заснований св. Діонісієм Нижегородський Печерський монастир (до 1335 р.)⁴. Саме цей св. Діонісій пізніше, можливо, був упокоєний у лаврських печерах⁵, та зараз його мощі втрачено.

в) заснований св. Арсенієм.

Наразі, немає причин пов'язувати це Житіє безпосередньо з якимось із цих осередків, до того ж що, на нашу думку, безіменних подвижників, які в цей час несли світло Христового вчення на не до кінця охрещені землі Московії було набагато більше. Вірогідно, хтось із них створив і дане Житіє. Можливо, з просвітницькою місією пов'язане і наголошення про походження прп. Феодосія з Курська, аби він виглядав ближче до теренів проповіді. Зокрема можна звернути увагу на два монастиря в тій місцевості.

1) Курська Корінна Різдово-Богородична пустинь. Першооснова монастиря має свої витoki в легенді про знайдення 1295 р. мисливцями на березі річки Тускри за 27 верст від сплюндрованого тоді двічі підряд Курська ікони “Богородиці Знамення”. На місці знайдення ікони відоме чудотворне джерело. Пізніше тут було побудовано каплицю. Сам монастир заснований тільки на рубежі XVII ст.

2) Рильський Миколаївський монастир. Тут свого часу на острові річки Сейм біля с. Асмолова знайдено чудотворний образ свт. Миколая, який 1462 р. був перенесений в обитель. Сама ж обитель, спочатку відома як Волинська пустинь, виникла на рубежі XIV–XV ст., хоча перша згадка про неї в письмових джерелах відноситься до 1505 р.

Як бачимо, в Курській землі не бракувало святих місць, де в XIV–XV ст. могла бути створена пам'ятка.

¹ Див.: *Жиленко І.В.* Святиня. Історія Києво-Печерської лаври XI–XVI ст. – К., 2005. – С. 13.

² ІР НБУ ім. В.І. Вернадського. – П. Ш. 390п/194.

³ *Филарет (Гумилевский), архиеп.* Жития святых, чтимых православною церквю, с сведениями о праздниках Господских и Богородичных, и о явленных чудотворных иконах. – СПб., 1885. – Июль. – С. 122.

⁴ *Прохоров Г.М.* Повесть о Митяе. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. – Л., 1978. – С. 69.

⁵ Рогожский летописец // Полное собрание руських летописей. – Т. XV. – М., 1965. – Стб. 150-151.

Таким чином, беремо на себе відповідальність припустити, що автором скорочення міг бути якийсь чернець, можливо, з новгородської землі¹, котрий постригся і отримав певну освіту в Лаврі, а пізніше переселився заради підвизу й місійної діяльності Курської землі, де й створив Житіє.

Житіє прп. Феодосія з “Анфологіону”

Ще одне коротке Житіє прп. Феодосія походить із лаврського видання “Анфологіону” – великого друкованого збірника богослужбних текстів, розташованих за календарним принципом, яке побачило світ у Лаврі у січні 1619 р. Тут воно передує службі прп. Феодосію в день його преставлення.

Житіє є поширеним поєднанням редакцій короткої і поширеної редакцій проложних Житій княжої доби. Таким чином, можна припустити, що це проложне Житіє, яке століттями існувало і редагувалося в межах Лаври. Саме редагування здійснено особою освіченою. На це вказує як добре володіння церковнослов'янською мовою, прекрасний виклад, так і не менш добре знайомство з Печерським патериком, звідки автор своїми словами вносить чисельні вставки у текст, не потребуючи текстуальної зв'язки з першоджерелом.

Можна припустити, що в Лаврі здавна існували короткі варіанти Житій всіх чи більшості преподобних Печерських, згаданих у Патерику, які використовувалися як у пізніх українських редакціях Прологів, так і в богослужбовій та іншій літературі. Адже в тексті не видно особливостей, які притаманні літературі XVII ст., і є всі підстави твердити, що основа “Анфологіону” не створювалась спеціально, а тут було подано якесь рукописне зібрання Лаври, що було піддано перед тим редагуванню.

Перша адаптація Житія прп. Феодосія до розмовної української мови і нова україномовна коротка редакція

1635 р. побачило світ перше друковане видання Києво-Печерського патерика – старопольською мовою, під авторством одного зі сподвижників свт. Петра Могили, майбутнього київського митрополита Сильвестра Косова. Це був не просто переклад Касіянівської II редакції на польську мову. Автор значно переробив текст, з одного боку, дуже скоротивши його, а з іншого – розширивши за рахунок різноманітних додатків та риторичних вставок.

Однак в нашій нинішній роботі ми збираємося торкнутися не даної редакції, а скороченого тексту Житія прп. Феодосія, створеного на основі перекладу *Patrikon*'а на розмовну українську мову XVII ст. Цьому перекладу свого часу присвятив дві статті В. Перетц. Згідно з його повідомленням російський дослідник А. Вікторов описав повний переклад *Paterikon*'а, в рукописі XVII ст., який у кінці XIX ст. належав Ніловій Столбенській пустині (№ 87 (13)). Проте В. Перетц зазначав, що дальша доля рукопису йому невідома. Натомість він навіть опис шістнадцяти рукописів XVII – початку XVIII ст., які містили переклад окремих Житій². Серед них – чотири переклади Житія прп. Феодосія³. Цікаво, що вони є похідними від трьох різних перекладів⁴, що свідчить про популярність перекладів Патерика у XVII ст.

Згідно зі студіями В. Перетца: “ці списки, незалежно від мови і стилістичних змін, розпадаються у відношенні повноти на дві групи: перша дає все, що є в польському тексті Косова, друга пропускає повністю 16 глав, е 14 – спостерігаються спільні для цих списків скорочення...”⁵ Таким чином, саме останні два Житія є особливо цікавими для дослідника, оскільки представляють, фактично окрему редакцію (чи редакції, оскільки вони далеко не є тотожними), яка радше має бути віднесена до коротких Житій прп. Феодосія. Ця редакція досліджувалась тільки В. Перетцем, і, наскільки нам відомо, ніколи не публікувалась.

¹ Не виключено, втім, що Житіє отримало свої північні фонетичні особливості в результаті того, що потрапило назад в Україну через північно-слов'янські землі.

² Перетц В.Н. Києво-Печерский патерик в польском и украинском переводе // Славянская филология. – М., 1958. – Т. III. – С. 188–190

³ Там же. – С. 205

⁴ Там же. – С. 205.

⁵ Там же. – С. 195.

В. Перетц створив таблицю використання матеріалу з *Paterykon*'у в досліджуваних текстах¹, і задумався також над мотивацією появи внесених правок. Проте, як на наш погляд, якоїсь особливої мотивації там шукати годі. Хіба що вилучено залишки і так суттєво “причесаних” у польськомовному виданні випадків конфліктів між Печерським монастирем і прп. Феодосієм та серед братії. По суті від конфронтації з князем Святославом лишився тільки не дуже логічно написаний шматочок, вилучено також частину подій, пов'язаних із обранням Стефана на ігуменство. Разом із тим, залишено майже недоторканим всі випадки протегування можновладцями Печерському монастирю. Таким чином, найвірогідніше, скорочення робилося саме заради скорочення, створення якомога більш короткого прологоподібного тексту, з тим самим, дуже вагомим для того часу наголосом на необхідності для православної шляхти оберігати і боронити Лавру.

В інформаційному відношенні Житіє не містить нічого особливо цікавого, хіба що повторює за своїм першоджерелом ототожнення Микільського Пустинного (Слупського) монастиря з Миколаївським монастирем, у якому постриглась мати прп. Феодосія.

Прокон'юк О.Б.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ДОСЛІДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVIII ст.: ВІД МИТРОПОЛИТА ЄВГЕНІЯ (БОЛХОВІТІНОВА) ДО СЬОГОДЕННЯ

У 1825 р. митрополит Євгеній (Болховітінов) в додатках до своєї праці “Описание Киево-софийского собора...” опублікував відомість 1768 р. з інформацією про адміністративно-територіальний устрій Київської митрополії. Документ засвідчував, що на кінець 60-х рр. XVIII ст. до складу Київської митрополії входило 23 протопопії: Старокиївська, Києво-Подільська, Трипільська, Козелецька, Ніжинська, Борзнянська, Конотопська, Кролевецька, Воронізька, Глухівська, Прилуцька, Ічнянська, Лубенська, Пирятинська, Лохвицька, Роменська, Миргородська, Сорочинська, Гадяцька, Опішнянська (Зіньківська), Полтавська, Решетилівська, Кобеляцька і Старокодацьке намісництво. В окремих протопопіях функціонували менші адміністративно-територіальні одиниці – намісництва: в Ніжинській – Веркіївське (19 церков), Олишівське (16 церков), Володководівичьке (6 церков), Салтиководівичьке (4 церкви), Носівське (7 церков); в Борзнянській – Новомлинське (9 церков), Коропівське (10 церков); в Прилуцькій – Прилуцьке (71 церква), Варвинське (13 церков), Срібрянське (17 церков); в Зіньківській (Опішнянській) – Зіньківське (10 церков), Куземинське (5 церков), Котельвське (9 церков); в Кобеляцькій – Сокольське (5 церков), Кишинське (10 церков), Келебердинське (8 церков)². Таким чином Євгеній (Болховітінов) вперше продемонстрував інтерес дослідників до вивчення адміністративно-територіального устрою Київської митрополії. Наступні серйозні дослідження були здійснені в кінці XIX – на початку XX ст. Спеціально тематику студіювали І. Покровський і Ф. Титов, у контексті біограм та управлінської діяльності окремих архієреїв – о. М. Шпачинський та І. Граєвський³. Дослідникам вдалося з'ясувати структуру адміністративно-

¹ *Перетц В.Н.* Києво-Печерский патерик... – С. 191-195.

² [*Евгений (Болховитинов)*]. Описание Киево-софийского собора и киевской иерархии с привосокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов и фасадов константинопольской и киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия. – К., 1825. – С. 249-253. – Прибавление: № 44.

³ *Покровский И.М.* Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. Опыт церковно-исторического, статистического и географического исследования. – Казань, 1913. – Т. 2. – С. 614-704; *Титов Ф.И.* Русская православная Церковь в Польско-Литовском государстве в XVII–XVIII вв. – К., 1905. – Т. 1: Западная Русь в борьбе за веру и народность в XVII–XVIII вв. Первая половина тома (1654–1725 гг.). – X, 396 с.; Т. 2: Киевская митрополия-епархия в XVII–XVIII вв. (1684–1797 гг.). Первая половина тома. – IV, 483 с.; К., 1916. – Т. 3: Заграничные монастыри Киевской епархии в XVII–XVIII вв. – 172 с.; *Шпачинский Н.А., свящ.* Киевский митрополит Арсений Могилянский и состояние Киевской митрополии в его правление (1757–1770). – К., 1907. – С. 169-180; *Граевский И.С.* Киевский митрополит Тимофей Щербацкий. – К., 1912. – С. 70-79.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харісма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священник Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012